

СВЕДЕНИЕ ЗАДАЧИ О КОЛЕБАНИЯХ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ К РЯДУ ЗАДАЧ О КОЛЕБАНИЯХ С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ

Науч. рук.: проф. А.Абдукаримов, доц. И.Т.Халдыбаева,
студент К.Б.Суюнов

Ташкентский государственный университет

doi.org/10.5281/zenodo.11409255

В данной работе используя уравнение Лагранжа получены системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений вынужденных колебаний упругих систем с конечным числом степеней свободы и с помощью ортогональных преобразований сведены к ряду задач о колебаниях с одной степенью свободы.

Дифференциальные уравнения вынужденных колебаний упругих систем, подчиняющихся закону Гука

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \quad (1.1)$$

с конечным числом степеней свободы, могут быть получены из следующего уравнения Лагранжа:

$$\frac{\partial L}{\partial U_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{U}_i} = 0, \quad i = 1, 2 \dots N, \quad (1.2)$$

где $L = \Pi - T - P$; Π - потенциальная энергия; T - кинетическая энергия; P - работа внешних сил; N - число степеней свободы рассматриваемой системы; $U_i(t)$ - обобщенные координаты, определяющие положение системы в любой момент времени.

Кинетическая энергия системы равна:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i, k=1}^N a_{ik} \dot{U}_i(t) \dot{U}_k(t). \quad (1.3)$$

Потенциальная энергия системы:

$$\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i, k=1}^N c_{ik} U_i(t) U_k(t). \quad (1.4)$$

Работа внешних сил:

$$P = \sum_{i=1}^N q_i(t) U_i, \quad (1.5)$$

где a_{ik} – инерционные коэффициенты; c_{ik} – коэффициенты жесткости; $q_i(t)$ – обобщенные силы, являющиеся заданными функциями времени (вынуж. силы).

Согласно (1.3) – (1.5), из (1.2) имеем:

$$\sum_{k=1}^N [a_{ik} \ddot{U}_k^{(t)} + c_{ik} U_k(t)] = q_i(t), \quad i = \overline{1, N}. \quad (1.6)$$

К этим уравнениям следует добавить заданные начальные условия для обобщенных координат $U_i(t)$ и обобщенных скоростей $\dot{U}_i(t)$ при $t=0$.

Систему линейных обыкновенных дифференциальных уравнений (1.6) запишем в матричном виде:

$$A\ddot{U}(t) + CU(t) = q(t), \quad (1.7)$$

где

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1N} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{N1} & \dots & a_{NN} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1N} \\ \dots & \dots & \dots \\ c_{N1} & \dots & c_{NN} \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} U_1 \\ \dots \\ U_N \end{pmatrix}, q(t) = \begin{pmatrix} q_1(t) \\ \dots \\ q_N(t) \end{pmatrix}.$$

Будем считать матрицу системы (1.7) симметричной, т.е.

$$c_{ij} = c_{ji}.$$

Симметричная квадратная матрица с размерностью N имеет N – независимых собственных векторов. Пусть в результате предварительного расчета найдены частоты (собств. чисел) и формы собственных колебаний. Расположим собственные частоты в порядке возрастания $\omega_1 \leq \omega_2 \leq \omega_3 \dots \leq \omega_N$. Соответствующие им формы колебаний обозначим W_1, W_2, \dots, W_N .

Предположим, что для них выполняются соотношения

$$W_i^T A W_j = \begin{cases} 0 & \text{при } i \neq j \\ 1 & \text{при } i = j \end{cases} \quad (1.8)$$

и, соответственно, соотношения

$$W_i^T C W_j = \begin{cases} 0 & \text{при } i \neq j \\ \omega_i^2 & \text{при } i = j \end{cases}. \quad (1.9)$$

Решение уравнения (1.7) будем искать в виде

$$U(t) = Z_1(t)W_1 + Z_2(t)W_2 + \dots + Z_N(t)W_N$$

или

$$U(t) = WZ(t), \quad (1.10)$$

где

$$W = (W_1, W_2, \dots, W_N), \quad Z(t) = (Z_1(t), \dots, Z_N(t))^T.$$

Тогда согласно (1.8) и (1.9), имеем

$$W^T A W = E; \quad W^T C W = \Omega^2, \quad (1.11)$$

где E – единичная матрица

$$\Omega^2 = \begin{pmatrix} \omega_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \omega_2^2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \omega_N^2 \end{pmatrix}.$$

Подстановка (1.10) в (1.7) дает равенство

$$AW\ddot{Z}(t) + CWZ(t) = q(t),$$

умножая которое на W^T слева, получим:

$$W^T AW\ddot{Z}(t) + W^T CWZ(t) = W^T q(t),$$

учитывая (1.11), будем иметь

$$E\ddot{Z}(t) + \Omega^2 Z(t) = F(t), \quad (1.12)$$

где

$$F(t) = W^T q(t) = (F_1(t), \dots, F_N(t))^T.$$

Система дифференциальных уравнений (1.12) имеет N распадающихся систем, каждая из которых содержит только одну неизвестную функцию $Z_i(t)$.

Каждая функция $Z_i(t)$ может быть найдена интегрированием уравнения

$$\ddot{Z}_i(t) + \omega_i^2 Z_i(t) = F_i(t), \quad i = \overline{1, N}. \quad (1.13)$$

В начальный момент времени $t = 0$ известны $U(0)$ и $\dot{U}(0)$. Чтобы выполнить интегрирование (1.13), необходимо выразить через эти матрицы $Z_i(0)$ и $\dot{Z}_i(0)$. Сделать это можно, исходя из равенства (1.10), умножив его на $W^T A$ слева. Учитывая, что $W^T A W$ есть единичная матрица, получим соотношение $Z(t) = W^T A U(t)$, из которого вытекают зависимости:

$$Z(0) = W^T A U(0); \quad \dot{Z}(0) = W^T A \dot{U}(0).$$

Отсюда находим требуемые выражения:

$$Z_i(0) = W_i^T A U(0); \quad \dot{Z}_i(0) = W_i^T A \dot{U}(0). \quad (1.14)$$

Таким образом, с помощью ортогональных преобразований, задачи о колебаниях с N числом степеней свободы сводятся к ряду задач о колебаниях с одной степенью свободы.

Список использованной литературы

1. Сидоров Д.Б. Лекции по теоретической механике. - Архангельск: «Типография Пресс-Принт», 2017. -120 с.
2. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. - М: Наука, 1988. – 712 с.
3. Бадалов Ф. Б., Абдукаримов А. Функции синуса и косинуса дробного порядка и их приложение к решению динамических задач наследственно-деформируемых систем - Ташкент: Фан, 2004.-155 с.